

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

НАЙДАРОВ Холбек Haydar o‘g‘li

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

2-kurs tayanch doktoranti

ИЖОДКОР ШАХСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Иқтибос келтириш учун: НАЙДАРОВ Х.Н. Ijodkor shaxsni rivojlantirishning pedagogik va psixologik shart-sharoitlari // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 62-66.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7574063>

ANNOTATSIYA

Inson omilini o‘rganuvchi fanlar – falsafa, psixologiya va pedagogika tadqiqotlarining murakkab muammolaridan biri, shubhasiz, kreativ shaxs yoki ijodkor insondir. Ushbu maqolada ijodkor shaxsini rivojlantirishning psixologik va pedagogik shart-sharoitlari va kreativlik to‘g‘risida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlari: shaxs, intellekt, ijodkorlik, kreativlik, ijodiy qobiliyat, ijodiy fikrlash.

АННОТАЦИЯ

Одной из сложных проблем изучения наук – философии, психологии и педагогики, изучающих человеческий фактор, несомненно, является творческая личность или созидательный человек. В данной статье рассматриваются психолого-педагогические условия творчества и развития личности творца.

Ключевые слова: личность, интеллект, творчество, креативность, творческие способности, творческое мышление.

ANNOTATION

One of the complex problems of the sciences that study the human factor - philosophy, psychology and pedagogy – is undoubtedly a creative person. This article talks about the psychological and pedagogical conditions for the development of the creative personality and creativity.

Keywords: personality, intelligence, creativity, creative ability, creative thinking.

O'zbekistonda kadrlar tayyorlashning sifat darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, har bir oliy ta'lim muassasasini jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o'rnatishi, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarini keng joriy qilish, talabalar, ilmiy-pedagog kadrlarni zamonaviy kasbiy bilimlari va kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, yoshlar auditoriyasi bilan ish olib borishda interfaol usullardan samarali foydalanish masalalari oliy ta'lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirishning asosiy vazifalari sifatida belgilandi.

Bugungi kunda jahonda ta'limga kompetentli yondashuv asosida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, pedagog kadrlarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, talabalarda kasbiy faoliyat sohalariga yo'naltirilgan kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek oliy ta'limning ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda.

Jamiyatning zamonaviy talab va ehtiyojlaridan hamda oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-madaniy muassasalar uchun mutaxassislarni kasbiy jihatdan tayyorlash borasidagi ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda individual o'ziga xos ijodkor shaxsini tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Oliy ta'lim muassasasida ijtimoiy-madaniy soha mutaxassisining kreativlik malakalarini shakllantirish va rivojlantirish muammosining nazariyasi va amaliyotini ishlab chiqish, o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishning innovatsion yondashuvlarini izlash natijasi shaxsning ijodiylik muhitiga qo'shilishiga sabab bo'ladi. Bu jarayonni samarali kechishi uchun esa, "kreativlik" tushunchasining mohiyatan tavsifini aniqlab olish lozim.

Kreativlik bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarda bu fenomen ham intellektual, ham nointellektual omillarga bog'liq ko'p o'lchovli (shaxsiy, ijtimoiy) hodisa sifatida baholanadi [1, B.96].

Ta'kidlash joizki, kreativlikni o'rganishga bag'ishlangan ko'pgina xorijiy tadqiqotlar ijod psixologiyasi hamda shaxsning ijodiy imkoniyatlarini baholash bilan bog'liq bo'ldi. Bu sohada olingan natijalar hozirgi kunda ham qo'llanib kelinmoqda. Ijodiy qobiliyat tushunchasining umumiy tasnifi jarayonning o'tgan, hozirgi va istiqboldagi tasniplarini o'zida mujassam etadi. Shu tariqa alohida odamlar yoki bir guruh odamlar ilgari mavjud bo'lmagan nimanidir yaratishga muvaffaq bo'ladilar.

Kreativlik so'zi etimologik jihatdan lotincha "create" – "yaratish" ma'nosini anglatadi. Ingliz tilida kreativlikning ikki xil ma'nodagi shakli qo'llaniladi:

- "creativity" – mohiyat jihatidan ijod ma'nosini anglatadi;
- "creative activity yoki creative work" – mohiyatan ijodiy jarayon.

O'zbek tilida har ikki talqin ijodkorlikni anglatadi. Ularni differentsiatsiyasi qo'shimcha tushunchalar lozim bo'lgan taqdirda qo'llaniladi – faollik, faoliyat, jarayon.

Kreativlik bilan ijodkorlikni bir-birini o‘rnini bosuvchi to‘liq sinonimlar deb atash noto‘g‘ri bo‘ladi. Kreativlikni ijodkorlik iqtidorining ayrim belgilari yoki shunga o‘xshash jihatlar tarzida emas, aynan ijodkorlik iqtidori sifatida talqin qilinishi lozim.

E.Fromning ta’kidlashicha, “kreativlik – xayratlanish, nostandart vaziyatlarda yechim topa bilish, yangilikka intilish va shaxsiy tajribani teran anglashdir” [2, B.393].

Kreativlik – cheklanmagan sharoitda amalga oshiriladigan faoliyat natijasida ko‘plab turli-tuman va original g‘oyalarni yaratishdir (M.A.Xolodnaya).

Kreativlik umumiy qobiliyatning muhim komponentidir. Kreativlik yangilikni tajribada amalga oshirish, muammo va ziddiyatlarni anglash, stereotip fikrlardan voz kechish demakdir.

Kreativ shaxsni shakllantirish va rivojlantirish muammosi, uning faolligi juda boy tarixga ega. Ijodkor shaxsini shakllantirish va rivojlantirish borasidagi pedagogik muammoning yechimlarini tadqiq etishga XX asrning 20-30-yillarida buyuk pedagoglar P.P. Blonskiy, S.T. Shatskiy, B.L. Yavorskiy, B.V. Asafev, N.Ya. Biryusova kabilar salmoqli hissa qo‘shdilar. Ularning tajribalariga asoslangan holda V.N. Shatskaya boshchiligidagi eng taniqli pedagoglar – N.L. Grodzenskiy, M.A. Rumer, G.L. Roshal, N.I. Sats bolalar va o‘smirlarni ijodiy rivojlantirish prinsiplarini sobitqadamlik bilan ham nazariy, ham amaliy jihatdan davom ettirdilar.

F. Berron tasavvur va ifodalash jarayonini kreativlik me’zonining asosiy omili, “dabdurustdan vujudga keluvchi va davom etuvchi ichki faoliyat”ni kreativlikning belgisi deb hisoblaydi, natijani namoyon bo‘lmasligi kreativlik mavjud emasligini anglatmasligini uqtiradi.

Kreativlik konsepsiyasini yuzaga kelishini asoslaridan biri Sternberg tomonidan taklif etilgan “investitsiyalar kiritish nazariyasi” bo‘lgan. U “g‘oyani arzonga olib qimmatga sotuvchilarni” kreativ odamlar deb bilgan. (2, B.98-99)

G.S. Altshuller, F.Berron, L.B. Ermolaeva-Tomina, V.N. Kozlenko, M.R. Ginzburg, K.Rodjerslarning tadqiqotlariga ko‘ra kreativ shaxsning quyidagi xislatlarini ko‘rsatish mumkin [3, B.105]:

1. Tajribalar uchun ochiqlik. Bu kimlardir yoki jamoatchilik tomonidan yuzaga keltirilgan vaziyatlarda stereotiplardan voz kechishni anglatadi.

2. Anglanmaganlikka ishonch. Aynan anglanmaganlik noodatiy g‘oyalarni yuzaga keltiradi, ong ongsizlikdan kelib chiqadigan g‘oyalarni qanchalik muvaffaqiyatli idrok etish va tahrir qila olishi (mantiqiy tafakkur tiliga o‘girishi) iste’dod me’yori hisoblanadi.

3. Faoliyat jarayonining uning natijasidan ustuvorligi. M.Mixalinning fikrlariga ko‘ra, faoliyat jarayonidan zavqlanish, natija olishni mo‘ljal qilishdan ko‘ra zavqliroq kechadi. Natija olishni ko‘zlash muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda depressiyaga sabab bo‘lishi mumkin. Jarayondan zavqlanish esa qimmatliroq hodisa bo‘lib, bevosita natijalarga sabab bo‘lishi ham mumkin.

4. O‘z-o‘zini namoyon etishining noyobligi. Shaxsning bu sifati o‘zini individualligini namoyon qilish (zukkoligi, gapga chechanligi, o‘ziga xos usulda namoyon etishi, individual xususiyatlari va h.k.) yoki o‘zini ijtimoiy muvaffaqiyatga erishgan shaxs sifatida ko‘rsatishida ko‘rinishi mumkin.

5. O‘zini dolzarb faoliyatga yo‘naltirishga intilish. Kreativ shaxs o‘z iqtidorini to‘la-to‘kis ro‘yobga chiqarishga intiladi, shuningdek, jamiyatda o‘ziga hamkorlar bo‘lishi uchun atrofdagilarni iqtidorlarini rivojlantirish borasida o‘ziga taalluqli bo‘lgan barcha ishlarni bajaradi.

7. Kreativlikni maqsadli tarzda yaratish. Kreativ odamlarning ko‘pchiligi u yoki bu xususiy vazifalarni hal qilishda qandaydir umumiy masalalarni yechishga intiladi.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda qayd etish lozimki, kreativlikni belgilashga oid mavjud talqinlarning ko‘pchiligi ularni baholash uchun muayyan qiyinchiliklar tug‘diradi.

Ijodkorlikni tarbiyalashda irsiy omillar ham, shubhasiz, mavjud bo‘lishi zarur. Aynan irsiy omillar shaxsning ijodkorlik darajalarini belgilaydi. biroq, irsiy iste‘dodni ro‘yobga chiqarish uchun qulay muhit bo‘lishi ham zarur. Taniqli psixolog L.S. Rubinshteyn bu borada quyidagicha fikr bildiradi: “odamlarning iqtidorlari nafaqat namoyon bo‘ladi, balki ularning faoliyati davomida shakllanadi” [4, B.43].

O‘quvchilarning ijodiy bilishga oid faoliyatlari N.G. Dayri, M.N. Enikeev, L.V. Zankov, T.V. Kudryavsev, V.V. Mersalova, P.I. Pidkasistiy, I.A. Polovinkina, V.N. Drujinin, V.A. Molyako, A.V. Xutorskiy kabi olimlarning tadqiqotlarida asoslab berilgan.

Ijodiy faoliyatni jamiyat ehtiyojlari belgilab beradi: shaxsiy motivlar va hissiyotlar; egallangan bilimlarning ahamiyatini tushunish; ularni biror bir yangilik yaratishda qo‘llay olish. Ular takrorlanmasligi, originalligi, ijtimoiy-tarixiy noyoblighi bilan ajralib turadi. Badiiy ijodiyot jarayonida o‘quvchilarning kreativlikni rivojlantirish nazariyasi M.M. Baxtin, I.F. Goncharov, T.A. Ermolaeva, I.A. Malaxova, N.P. Sakulina, E.A. Flerina, L.V. Shevchuk, V.S. Sherbakovlar tomonidan yaratilgan.

Ijodiy faoliyat, shaxsni rivojlantirish asosi sifatida muayyan tuzilish va mazmunga ega. Ijodiy faoliyat tuzilishining asosiy elementi faoliyatning maqsadi bo‘lsa-da, ta‘lim jarayonida o‘quvchida yuzaga kelayotgan qiziqishlar, ichki motivlariga ko‘ra, albatta, transformatsiyaga uchraydi. Ularni faoliyat maqsadlariga muvofiq kelishi, o‘quvchi shaxsini ijodiy rivojlanishining debochasidir. O‘quvchining bilimlarini boyitish, tajribalarni o‘zlashtirish ijodiy faoliyatni mazmunini mukammallashtiradi. Psixologik nuqtai nazaridan, shaxsning ijodiy faoliyati xotira, idrok etish, sezgi, diqqat, fikrlash va tafakkurni hamohanglikda ishlashini taqozo etadi.

Bizningcha, ijtimoiy-madaniy muassasa sohasining bo‘lajak mutaxassisida kreativlikni rivojlantirishning asosiy ijtimoiy-pedagogik sharoitlaridan biri talabalarning o‘quv-kasbiy faoliyatini tashkil etishda innovatsion texnologiyalar, kreativlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlar, metodlar qo‘llanishi bilan bog‘liq. Mazkur muammoni hal etishga bag‘ishlangan ko‘pgina tadqiqotlarning yo‘nalishlari ham turlicha bo‘lib, pedagogik jarayonda faol va evristik usullarni qo‘llanishi muhimdir. (G.S. Alshuller, V.V. Belonosova, G. Ya. Bush, S.A. Vadyaxa, T.P. Vasileva, I.T. Zelenina, E.M. Kuchumova, G. Sh. Shavirin va b.). Shuningdek, talabalarda kreativlikni rivojlantirishda istiqbolli yo‘nalishlardan biri sifatida o‘yin metodlari, ijodiy va evristik masalalarni yechish metodlarini e‘tirof etish mumkin.

Shunday qilib, bir qator tadqiqotchilar (K.A.Abdulxanova-Slavskaya, A.G.Asmolov, T.V.Arxiyeva, L.S.Vigotskiy, N.S.Efimova, I.T.Zelenina, A.N.Leontev, I.V.Motolrina, L.R.Mulina, E.N.Kuchumova, G.V.Shavirina, A.V.Xutorskiy va b.) ta'kidlaganlaridek, kreativlikni rivojlantirish va ijodiy imkoniyatlarni faollashtirishni quyidagi omillar belgilaydi:

– madaniyat kontekstida oliy ta'lim tizimini shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va faollashtirishga yo'naltirilgan yangi samarali yo'l va usullarni izlashni nazarda tutish;

– inson shaxsining huquqlari, erkinligini tan olish, uning professional qiziqishlarini ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratish, ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish, ummuminsoniy va professional madaniyatni o'zlashtirish bilan bog'liq holda har bir oliy ta'lim muassasasini insonparvarlashtirish;

– asosiy insonparvarlik qadriyatlariga jalb etishni ijodiy muloqot sifatida e'tirof etishga qaratilgan shaxsning umummadaniy rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan yaratuvchilik faoliyatiga yo'naltirish;

– talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni ta'lim mazmuni, shakl va metodlarini muttasil rivojlantirib borish, kreativlik muhitini yaratish, oliy ta'lim muassasasining ilmiy-pedagogik faoliyatini talabalarning ijodiy qobiliyatlarini mustaqil tarzda rivojlantirishga yo'naltirishni talab etadi.

Shaxsning kreativlik imkoniyatlarini rivojlantirish – jamiyatni ravnaq topishi ko'rsatkichlarining muhim manbalaridan biridir. Bo'lajak mutaxassisning ijodiy faoliyatga oid iqtidorini rivojlantirish oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya jarayonlarida qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlarning asosiy talablaridan biridir. Bu, o'z navbatida, jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liq.

IQTIBOSLAR

1. Turg'unov Q. Psixologiya terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati T; "O'qituvchi" nashriyoti 1975 y
2. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. Психологию: Словарь/Под обш. ред. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздан, 1990. – С.393.
3. Лук А.Н. Психологию творчества. – М.: Наука, 1978. – С.98 – 99.
4. Дорфман Л.У. Основние направлению исследований креативности в науке и искусстве / Л.У.Дорфман, Г.В.Ковалева //Вопросі психологии. – 1999. - №2. – С.101 – 105
5. Рубинштейн Л.С. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1973. – С. 43.